
FACILITIES SERVICES COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

[Edição 117 DEZ/22 SUMÁRIO, Engenharias / 22/12/2022](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11032812

Autor: Hugo Santos;

Co-Autor: Eliomar Gotardi Pessoa

Facilities services, ou serviços de gestão de instalações, desempenham um importante papel na coordenação e no controle das atividades destinadas a garantir a qualidade e manutenção da infraestrutura de uma área. Seu objetivo principal é assegurar o bem-estar, a qualidade e a funcionalidade dos espaços.

O conceito de Facility Management surge como resposta à necessidade de aprimorar e otimizar os processos, produtos ou serviços das organizações. De acordo com Quinelo e Nicoletti (2006), facilities services representam uma combinação de esforços com o intuito de facilitar as atividades em todos os setores de uma edificação, tornando-se um elo crucial na dinâmica organizacional, contribuindo para a vantagem competitiva e a sobrevivência das organizações.

Os serviços de facilities, que englobam uma ampla gama de atividades relacionadas à gestão e manutenção de instalações, têm evoluído significativamente ao longo do tempo. Esse avanço é impulsionado por

mudanças tecnológicas, expectativas dos clientes em constante transformação e a busca incessante por eficiência e sustentabilidade.

Esses serviços, também conhecidos como serviços prediais ou de gestão de instalações, abrangem diversas áreas, como manutenção predial, gestão de segurança, otimização de espaço, limpeza e higiene, gestão de resíduos, serviços de alimentação, sustentabilidade e muito mais. Todos esses esforços visam garantir que as instalações de uma organização operem de forma eficiente, segura, limpa e confortável, atendendo às necessidades dos usuários e apoiando as operações do negócio.

De acordo com a norma ISO/TR 41013:2019, os serviços de facilities podem abranger uma ampla gama de áreas, oferecendo uma visão abrangente sobre a gestão de ativos e infraestrutura para atender às necessidades de uma entidade. No entanto, para melhorar essa abordagem e maximizar a eficiência dos serviços prestados, é possível adotar as seguintes modificações:

Integração de Tecnologias Avançadas: Em vez de apenas gerir ativos físicos, como imóveis, infraestrutura e equipamentos, as empresas podem integrar tecnologias avançadas, como Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial e análise de dados, para uma gestão mais proativa e eficiente. Isso permitirá uma monitorização em tempo real, previsão de falhas e otimização do desempenho dos ativos.

Ênfase na Sustentabilidade e Eficiência Energética: A norma ISO/TR 41013:2019 já menciona a gestão de utilidades, como eletricidade, óleo, gás e energia solar. No entanto, para melhorar ainda mais a eficiência energética e promover a sustentabilidade, as empresas podem implementar medidas adicionais, como a adoção de energias renováveis, implementação de sistemas de gestão de energia e melhoria da eficiência dos sistemas de HVAC e iluminação.

Inclusão de Serviços Personalizados: Além dos serviços tradicionais mencionados, como gestão de segurança do trabalho e serviços de

recepção, as empresas podem oferecer serviços personalizados que atendam às necessidades específicas dos usuários e visitantes. Isso pode incluir serviços de bem-estar, programas de saúde no local, facilidades para transporte e soluções de trabalho flexíveis.

Foco na Experiência do Usuário: Em vez de apenas manter a funcionalidade dos recursos, as empresas podem concentrar-se em proporcionar uma experiência excepcional para os usuários e visitantes. Isso envolve criar ambientes de trabalho confortáveis, seguros e inspiradores, oferecendo serviços de alta qualidade e promovendo a satisfação e o engajamento dos usuários.

Adoção de Abordagem Holística: Em vez de tratar os ativos e serviços de facilities de forma isolada, as empresas podem adotar uma abordagem holística que considere todos os aspectos do ambiente construído e das necessidades dos usuários. Isso envolve uma colaboração estreita entre todas as partes interessadas, incluindo gestores de facilities, ocupantes dos edifícios, fornecedores e outras partes envolvidas.

Ao implementar essas modificações e melhorias na abordagem de facilities services, as empresas podem garantir uma gestão mais eficiente, sustentável e centrada no usuário de seus ativos e infraestrutura. Isso não só aumentará a satisfação dos usuários, mas também contribuirá para o sucesso e a competitividade da organização.

À medida que o mundo se volta cada vez mais para práticas ambientalmente responsáveis, as estratégias de sustentabilidade em FM se tornam essenciais para empresas que buscam não apenas eficiência operacional e redução de custos, mas também o cumprimento de obrigações éticas e regulamentares. Com o crescente foco no impacto ambiental das empresas, a gestão de Facilities com ênfase em sustentabilidade agora é uma expectativa do mercado, não mais um diferencial.

Empresas estão explorando a integração de Facilities Management e serviços relacionados, com o objetivo de otimizar a gestão e melhorar o desempenho. Essa oferta pode incluir funções como gestão de energia, que engloba atividades voltadas para a conservação de energia, incluindo reformas e mudanças procedimentais.

No entanto, para alcançar efetivamente a eficiência energética desejada, é fundamental empregar tecnologias modernas, como softwares especializados. Estes sistemas podem oferecer uma gama de funcionalidades, desde monitoramento em tempo real do consumo de energia até análises avançadas de dados para identificar áreas de melhoria. Com o auxílio de algoritmos inteligentes, esses softwares podem prever padrões de consumo, detectar anomalias e recomendar ações corretivas para otimizar o uso de energia.

A eficiência energética é uma questão-chave hoje, tanto por motivos ambientais quanto econômicos. Para edifícios e escritórios, a gestão eficiente de energia não apenas reduz os custos operacionais, mas também melhora o conforto dos usuários e reduz a pegada de carbono das empresas.

O uso de software especializado em Facilities Services pode aprimorar a eficiência operacional, e contribuir para a eficiência energética, reduzindo custos, minimizando o impacto ambiental e garantindo a conformidade com regulamentos cada vez mais rigorosos.

Um exemplo concreto de como os Facilities Services podem impulsionar a eficiência energética é através do uso de Sistemas de Informação de Gestão de Energia (EMIS), como os oferecidos pelo Programa Federal de Gestão de Energia (FEMP). Esses sistemas são projetados para auxiliar agências federais americanas na identificação e implementação de estratégias para atender suas metas de redução de custos de energia e cumprir as leis e requisitos de eficiência energética em instalações federais.

Um EMIS é composto por dispositivos, serviços de dados e aplicações de software que trabalham em conjunto para monitorar, analisar e controlar o consumo de energia e o desempenho do sistema em edifícios, permitindo que os gestores otimizem o consumo de energia nas instalações.

No entanto, para garantir o sucesso de um EMIS e cumprir os requisitos estabelecidos pelas leis, é fundamental fornecer uma variedade de materiais e recursos de pesquisa, juntamente com recomendações para o uso eficaz dos sistemas. Isso pode incluir guias de implantação, treinamento para operadores e administradores, manuais de usuário detalhados e suporte técnico contínuo.

Além disso, é essencial fornecer uma estrutura clara para a coleta, análise e relato de dados de energia, garantindo que os gestores possam tomar decisões informadas e implementar medidas corretivas quando necessário. Isso pode incluir a integração de tecnologias de medição avançadas, como medidores inteligentes e sensores de monitoramento de energia, para fornecer dados precisos e em tempo real sobre o consumo de energia.

Ao integrar sistemas de informação de gestão de energia aos serviços de facilities, as empresas podem obter uma análise abrangente do consumo de energia e do desempenho do sistema, permitindo a identificação precisa de áreas de melhoria. Essa abordagem facilita a implementação de medidas direcionadas para reduzir custos operacionais e minimizar o impacto ambiental. Ao adotar práticas e tecnologias avançadas, as organizações não apenas otimizam sua eficiência energética, mas também aumentam sua competitividade no mercado.

A gestão eficaz de facilities não se limita apenas à manutenção de edifícios e infraestrutura, mas envolve uma abordagem holística que considera o uso inteligente dos recursos energéticos. Portanto, investir em serviços de facilities é essencial para alcançar metas de

sustentabilidade, garantir a conformidade com regulamentações e promover um ambiente de trabalho saudável e eficiente.

¹Com uma carreira sólida na Tecnologia da Informação, atuei como Diretor em empresas de destaque, liderando estratégias desde o e-commerce até o desenvolvimento de sistemas complexos. Na Hpex Varejo LTDA, destaquei-me na gestão de operações de e-commerce e vendas para o governo. Na Hpex Apoio Administrativo, conduzi estratégias de recrutamento e terceirização. Já na Hpex Consultoria em Informática, liderei projetos inovadores em TI. Anteriormente, no Colégio Integrado Polivalente, contribuí para melhorias acadêmicas e administrativas como Consultor de TI. Com formação em Engenharia de Software e Tecnologia em Processamento de Dados, busco desafios e inovação constante;

²Fonte: Quinello, R., & Nicoletti, R. J. (2006). Gestão de facilidades. São Paulo: Novatec Editora;

³Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). (2019). ABNT ISO/TR 41013: Facility management — Escopo, conceitos-chave e benefícios;

⁴Fonte: U.S. Department of Energy, Office of Energy Efficiency & Renewable Energy. (July 2021). Energy Management Information Systems Technical Resources Report.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto

é um método

bibliométrico

para avaliar a

importância de

periódicos

científicos em

suas respectivas

áreas. Uma

medida que

reflete o número

médio de

citações de

artigos

científicos

publicados em

determinado

periódico, criado

por Eugene

Garfield, em que

os de maior FI

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil